

ЎЗБЕК ВА НЕМИС ХАЛҚЛАРИДА БОЛАЛИК ДАВРИГА ХОС БЎЛГАН УРФ-ОДАТ ИФОДАЛОВЧИ ЛЕКСИК ИФОДАЛАРНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

Зилола Шухратовна Пазилова

ФарДУ таянч докторанти

Аннотация: Мазкур мақолада ўзбек ва немис халқларида болалик даврида ўтказиладиган урф-одат ифодаловчи лексик бирликларнинг ўзига хос хусусиятлари тўғрисида фикр юритилади.

Таянч иборалар: Дин, азон чақириш, хатна тўйи, домла, масжид, руҳоний, черков, эвангелик, католик ва христиан мазҳаблари, удум, урф-одат, чўқинтириш.

Аннотация: В данной статье рассматриваются особенности лексических единиц, выражающих традиции узбекских и немецких народов в детском возрасте.

Ключевые слова: Религия, призыв к молитве, обрезание, мечеть, духовное лицо, церковь, евангельские, католические и христианские толки, обычаи, крещение.

Abstract: This article discusses the features of lexical units expressing the traditions of the Uzbek and German peoples in childhood.

Key words: Religion, call to prayer, circumcision, mosque, clergyman, church, gospel, catholic and Christian talk, customs, baptism, christening.

Маълумки, ўзбек ва немис халқларида фарзандларини маълум бир динга тааллуқли эканлигини белгилаш мақсадида турли лексик бирликлар яъни, маросим ва удумлар ўтказиб келиниши қадимдан маълум. Бундай маросимлар сирасига мусулмон халқларида, жумладан, ўзбек халқида ҳам дунёга келган фарзандларни мусулмон динига мансуб эканлигини таъминлаш мақсадида ўғил ва қиз болалар туғилганидан кейин азон чақириш ёки суннат тўйи ўтказиш каби маросимлар одат тусига кирган.

Ўзбек тилининг изоҳли луғатида азон луғавий бирлигига куйидагича изоҳ берилган.

Азон

1. *дин*. Намоз ўқишга чақириқ.

Масжиддан шом азони эшитилди.

Ш.Тошматов, Эрк куши

Шукр сўфи мезанага чиқиб, азон айтди.

А.Қодирий. Меҳробдан чаён

2. Тонг ёришиш, ғира-шира пайти; эрта тонг.

- *Шу бўйи туни билан йиглаб чиқибди, сўнг, сендай эрга теккунча, қора эрга тегиб қўя қолай деб, азонга яқин бир илож қилиб қочибди,- деди Давлатёр.*

П.Турсун, Ўқитувчи

Қулоғига азон айтмоқ

Этн. Янги туғилган чақалоқнинг қулоғига тегишли дуоларни ўқимоқ.

Катта бобоси унинг қулоғига азон айтиб, танглайини кўтарди.

Мирмуҳсин, Меъмор

Сўфи азон айтмасдан

Жуда барвақт, тонг саҳарда.

Сўфи азон айтмасдан нима қилиб юрибсан?

Кунлардан бир кун, сўфи азон айтмасдан, ўрнимдан туриб

Шукрулло, Жавоҳирлар сандиги [1, 34]

Кўринадики, изоҳли луғатнинг иккинчи қисмида янги туғилган қиз ва ўғил чақалоққа яқин атрофдаги диний илмдан хабардор бўлган домла томонидан “азон чақириш” кичик маросими ўтказилади. Бу маросим орқали қадимдан кишилар чақалоққа исмини айтиш ва маълум бир диний дуолар ўқиш орқали мусулмон динига мансуб эканлигини тушунганлар.

Суннат луғавий бирлигига эса ўзбек тилининг изоҳли луғатида куйидагича таъриф берилган.

Суннат

1. *дин.* Ҳадисларда тарғиб этилган, ибодатда ҳам, муомалада ҳам қўлланувчи амал.

Ўғил болани хатна қилиши, уйлланиб оила қуриши, фарзандларга яхши исм қўйиши суннат амалларидан саналади.

ЎзМЭ

Ортиқча мол-у дунёсидан хайр-у эҳсон қиладиган ва суннатга амал қилиб, бидъатларга ўтиб кетмаган кишиларга қандай яхши!

Фан ва турмуш

2. Суннат тўйи, ўғил тўйи, хатна тўйи

Қиз чиқарадиган, ўғил уйлантирадиган, суннат тўйи қиладиган хотинлар ўз тўйларини Ўзбек ойим кенгашидан ташиқари жўната олмас эдилар.

А.Қодирий, Ўтган кунлар

3. Суннат- эркаклар исми [1, 98]

Суннат тўйининг маъноси изоҳли луғатнинг иккинчи қисмида очиб берилади. Бу маросим ўғил фарзанд дунёга келгандан кейин мактаб ёшига етгунга қадар тоқ ёшларда, яъни бир, уч, беш ва етти ёшларда ўтказилиши одат тусини олган. Қадимдан одатларимизга кўра, суннат тўйи луғавий бирлиги остида суннат қилинаётган ўғил бола ота-онасининг яқин қариндошлари томонидан бирга ўтказиладиган маросим ҳисобланади. Хатна тўйи ўказилиш жой номи деганда уй ёки ресторан тушунилади. Ҳадялар сифатида бола учун турли ўйинчоқлар, кийим-кечаклар, уй жиҳозлари қилинган. Тўй боланинг тоғаси томонидан эса қадимдан новвос олиб келиниши ва тўй боланинг уйида бир кун аввал сўйилиб, тўй кунидаги турли таом ва егуликлар учун ишлатилиши урф-одатга айланган эди. Кейинги йилларда тўйни камхарж қилиш ва енгиллик яратиш мақсадида бу удумга чек қўйишга ҳаракат қилинмоқда.

Немис халқининг урф-одатларига кўра покланиш ва руҳ билан тўлдиришнинг бошланғич маросими бўлган чўқинтириш лексик бирлиги (сувга чўмдириш) католик ва протестант черковларида муқаддас маросим

ҳисобланади. Бу лексик ифодалар шунчалик энг муҳим маросимлардан саналадики, ғавқулодда вазиятларда оддий католиклар ҳам чақалоқларини сувга чўндириш маъноларини тушуниш мумкин. Илгари гўдақлар ўлими даражаси юқори бўлганлиги сабабли, янги туғилган чақалоқларни имкон қадар тезроқ сувга чўндириш одат тусига кирган эди. Кузатишларимизга кўра бу удум ҳозирги кунда ҳам ўтказилиб келинмоқда. [2,120]

Католик черкови чўқинтириш (сувга чўмиш) ифодаси остида, болаларни ёки бошқа диндаги кишиларни черков аҳли қаторига қўшиш, диндор қилиш маънолари тушунилади ва муқаддас сирли ибодат (диндорларнинг этиқодига кўра, мўъжизакор илоҳий кучга эга бўлган диний маросим), никоҳ каби маросимлар билан ҳаётнинг энг муҳим урф-одатлари сирасига киради. [3,224]

Биринчи фарзанднинг туғилиши оила ҳаётида бурилиш нуқтаси бўлди, бола учун туғилиш, ҳаётга қадам қўйиш барча диний ва черков урф-одатларини қўллайди, улар билан зарарли кучлар тўхтайди ва бола ҳаётида бахт ва саломатлик таъминланади. Янги туғилган чақалоқ имкон қадар тезроқ сувга чўндирилиши ва шу билан насронийлар жамоасига қабул қилиниши керак. [4, 265]

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбек тилининг изоҳли луғати
2. Anke Fischer, Feste und Bräuche in Deutschland, Sammüller Kreativ GmbH 2004, S-120
3. Helga Maria Wolf, Die schönsten Bräuche, Rituale und Traditionen, Insel Verlag Berlin 2018, S-224
4. Angelika Feielhauer, Feste feiern in Deutschland, Zürich 2000, S-265
5. Kaharova, M. (2021). MICRO FIELD OF LEXEMES WHICH DENOTE UZBEK PEOPLES'HOLIDAYS AND WORK CEREMONIES. THEORETICAL & APPLIED SCIENCE Учредители: Теоретическая и прикладная наука, (9), 646-648.
6. Ходжаев, М. (2013). М. Қаҳҳорова. Чет тили ўқитиш методикаси. “Фан ва технология нашриёти” нашриёти.
7. Кахаров, К. Ш. Узбек ва немис нуткий этикетларининг киёсий тадқиқи. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун тайёрланган диссертацияси, Андижон-2020.
8. Kakharov, K. (2022). Characteristics of Father's Speech in Uzbek and German Families. International Journal of Culture and Modernity, 14, 43-47.